

Івакін В.Г.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Центр археології Києва ІА НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ МОГИЛЬНИКІВ КИЄВА XI–XIII ст.

На території давньоруського Києва археологічно зафіксовано близько 1000 поховальних комплексів, які можна віднести до старожитностей XI–XIII ст. Основна маса поховань належить до міських кладовищ, які, як правило, функціонували при київських парафіяльних і княжих церквах, на територіях монастирів. В окремі категорії можна виділити печерні поховання ченців, поодинокі поховання на садибах та колективні поховання (“скудельниці” і “братські могили” жертв монгольської навали).

Переважну більшість київських поховань можна умовно об'єднати в 39 некрополів. На сьогодні ми маємо наступні статистичні дані про поховальні пам'ятки різних районів середньовічного Києва: Верхнє місто – 19 могильників і храмових усипальниць, 607 поховальних комплексів (62%) (тут і далі процентні показники обчислюються від загальної кількості відомих поховань); Поділ – 10 могильників, 179 поховальних комплексів (18%); Щекавиця – один могильник, 111 поховальних комплексів (12%), могильник у районі “Піонерського парку”, 30 (3,5%); Дитинка – один могильник, 10 поховальних комплексів (1%). Ще сім могильників і храмових усипальниць, 33 поховальних комплекси (3,5%) пов'язані з київськими замиськими храмами і монастирями (Києво-Печерський, Кловський, Кирилівський, Видубицький тощо).

I. Верхнє місто. З наведеної вище статистики випливає, що близько 80% (758) виявлених поховальних комплексів розміщуються на Київських горах, оточуючих Подільську частину міста.

1. Більша їхня частина зосереджена на Старокиївському плато – території міст “Володимира”, “Ярослава”, “Ізяслава-Святополка”. На наш погляд, подібна ситуація відображає не тільки ґрунтовну археологічну дослідженість даного району, але й традицію ховати на Київських горах, коріння якої сягає до дружинного періоду (Некрополь I за М. Каргером). Багато київських храмових комплексів з кладовищами XI–XIII ст. виникли на місці дружинних некрополів язичницького часу. Так, наприклад, під час дослідження Десятинної церкви та її суміжної території виявлено 75 дружинних поховань (1), у тому числі п'ять камерних. Дві камери (№ 109, 113 за М. Каргером) містилися безпосередньо під фундаментними стрічками апсид храму № 123 (за М. Каргером) біля південно-західного кута зовнішньої галереї. Судячи з розмірів конструкції, поховання № 109 належало дуже знатній людині¹. К. Михайлов припускає, що вибір місця для зведення Десятинної церкви був обумовлений наявністю курганної групи родичів князя Володимира Святославича². Письмові джерела підтверджують наявність традиції перепоховань в інтер'єрі Десятинної церкви членів князівської родини, померлих до побудови церкви (Ольга – 1007 р.; Ярополк і Олег Святославичі – 1044 р.)³.

Ситуація з Десятинною церквою є скоріше правилом, ніж винятком. Про це свідчать топографічні особливості розташування київських храмових комплексів в XI–XIII ст. На місці курганних могильників дружинної епохи зведений Федорівський монастир (2). У районі курганних груп дружинного могильника частина дослідників локалізують Андріївський “Янчин” монастир (4), Дмитрівський (14) і Михайлівський собори (15), Трьохсвятительську (5) та Воздвиженську (6) церкви. Неповдалі від Софійського собору (7) та церкви, відкритої Д. Мілеєвим у 1911 р. (9), виявлені поховання X ст.⁴.

2. Археологічні дослідження на Копиревому кінці показали, що деякі ранні поховання могильника на вул. Кудрявська (19) можна датувати X ст.⁵.

¹ Каргер М.К. Древний Киев. – Т. 1. – М.;Л., 1958. – С. 182-185; 233-235; 172-174.

² Михайлов К.А. Киевский языческий некрополь и церковь Богородицы Десятинная // РА. – 2004. – № 1. – С. 35-45.

³ Летопись по Лаврентіевскому списку. – СПб., 1872. – С. 127, 151.

⁴ Летопись по Лаврентіевскому списку. – СПб., 1872. – С. 164; Максимович М.А. Обзорение старого Киева. – Киевлянин. – К., 1840. – Кн. 1. – С. 5-58; Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. – К., 1897. – С. 111; Богусевич В.А. Про феодальні двори Києва XI–XIII ст. // Археологія, – К., 1957. – Т. XI. 18; Толочко, 1970, 109.

⁵ Мовчан І.І., Писаренко Ю.Г., Пеняк П.С. Отчет о раскопках Киево-окольного отряда Киевской постояннодействующей экспедиции в 1989 г. // НА ІА НАН України. – 1989/28а. – С. 1-32.

3. Літописні джерела відзначають гору Щекавицю, як місце поховання князя Олега (Лаврентівський літопис, 1872, 38). У XI–XII ст. на Щекавиці функціонує великий міський могильник (30)¹.

4. Ряд дослідників локалізує літописне “Угорське” в районі гори Юрковиці і проводить паралелі між храмом св. Миколи, побудованого Ольмою на місці Аскольдової могили та пізньосередньовічним Йорданським монастирем². Тут, на садибі купця І. Марра (вул. Фрунзе, 53–59), під час перепланування у 1876 р. відкрито два інгумаційних поховання № 117, 125, насипи і кремацію 102³.

Дискусії про зв’язок між курганными могильниками і культовими спорудами християнського часу неодноразово виникали в науковій літературі (С. Голубинський, П. Толочко, Ф. Андросук, К. Михайлов). Більшість дослідників посилається на літописні рядки “повелів рубити церкви і поставляти по местам, идеже стояху куміри”. Таким чином, будівництво церков на місцях, де стояли язичницькі капища символізувало перемогу християнської релігії над язичництвом. Інші вчені зведення церков на місці курганных груп пояснюють тяжінням до поховань перших київських християн. Звичай зводити храми у таких місцях, на їхню думку, впливає з практики древньої Церкви здійснювати літургійні збори на кладовищах, де були поховані мученики і єпископи. Традиція зведення церков на курганах предків загальновідома в європейській практиці. Як приклад, можна навести храми в Елінгу і Хернінгу, побудовані над курганами датських конунгів⁴. Взагалі, спорудження храмів на місцях поховань предків аристократів, підкреслювало зв’язок і наступництво між членами клану, допомагало сприйняттю пращура в потойбічному житті і навіть слугувало посмертним хрещенням язичника⁵.

На наш погляд, вищевказані версії не заперечують одна одну і цілком можуть співіснувати. Основною ж причиною формування багатьох прихрамових могильників на київських горах є наявність усталеної традиції київської аристократії ховати тут своїх родичів. З часів появи київського поселення, височини навколо Подільської частини сприймалися його мешканцями як сакральні місця, призначені для поховання. Можливо, це пов’язано з уявленням індоєвропейців про космічний світ богів і обожненням предків. Згідно з цими віруваннями – гори є одним з основних елементів переправи до “вічності”. Звичай залишати літніх людей на вершинах гір або вбивати їх там, скидати у прірву – характерні для багатьох давніх народів. Свідомство про подібні традиції присутні в Авесті (Відеват вимагав від зороастрійців залишати небіжчиків на вершинах пагорбів), легендах і міфах таджиків і адигейців⁶. Таким чином, похорони на київських горах можуть містити ремінісценції цього давнього індоєвропейського звичаю. Традиція ховати представників дружинного соціуму “на Горі” пов’язана із спробою залучити родичів до безсмертя, до сонму великих предків, які вже перебувають у богів⁷. Так, Поділ в уявленні давніх киян, був місцем для живих, “земним” містом, а київські гори – сакральним містом мертвих, наближених до неба. Не виключено, що у нашому випадку, звичай ховати на пагорбах був обумовлений необхідністю максимумно захистити небіжчиків від руйнівного впливу води під час повеней.

П. Поділ. У X – на початку XI ст. основні житлові й торгівельні квартали Києва розміщувалися на Подолі, в той час як Старокиївське плато було зайнято великим міським дружинним могильником (могильник I за М. Каргером). Однак, вже з середини XI ст. кладовища з’являються і в Подільській частині міста.

¹ Мовчан І.І., Боровський Я.Є., Климовський С.І., Гончар В.М. Щекавицький могильник у Києві // АДУ 1994–1996 років. – К., 2000. – С. 104-105.

² Толочко О.П. Замітки з історичної топографії Києва // Київська старовина. №5, 2000. – С. 150-153; Сагайдак М. А. Нові відкриття на Подолі та деякі дискусійні питання історичної топографії середньовічного Києва // АНТ. – К., 2005. – № 13-15. – С. 18-20.

³ Антонович В.Б. Археологическая карта Киевской губернии. – К., 1895, 31; Каргер М.К. Древний Киев. – М.;Л., 1958. – Т. 1.– С. 210-212.

⁴ Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. – СПб., 2005. – С. 383; Ресдаль Эльза. Язычество, христианство и международные связи // Славяне и скандинавы. – М., 1986. – С. 136.

⁵ Гири П. Использование археологических источников в истории религии и культуры // Одиссей. Человек в истории: Сб. научных тр. – М., 1999. – С. 194-198.

⁶ Раппопорт Ю.А. Из истории религии древнего Хорезма. – М., 1970. – С. 7, 28.

⁷ Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов / ИА АН СССР. – М., 1978. – С. 134.

Перші подільські кладовища розташовувалися на крайніх точках Подолу, на останцях, які через заболоченість і загрозу паводків, вважалися малоприсадибними для життя. Для визначення таких могильників у структурі давньоруського Подолу можна запропонувати термін – “окраїнні могильники” (С. Тараненко)¹. Саме такий їхній характер відображає сучасна геодезична карта Подолу – могильники розташовані майже за лінією контуру конусоподібного останця, на основі якого сформувався цей район міста. Ці могильники й окремі поховання виявлені на горизонтах, де на момент їхнього функціонування не існувало плануваної садибно-вуличної системи з елементами масової забудови (споруди, паркани, дороги): – № 20 (Щекавицька, 25-27 (друга половина XI – перша половина XII ст.); № 29 (Набережно-Хрещатицька, 9) (середина – друга половина XI ст.), № 27 (Набережно-Хрещатицька, 1-а) середина – друга половина XI ст.) і, можливо, № 23 (Межигірська, 43) (XI ст.). На північно-східних околицях Подолу, березі річки Почайни виникає могильник № 22 (Хорива, 40 (XI ст.), I, можливо, № 21 (вул. Спаська) (XI–XII ст.). У той самий час, ймовірно, подібні місця не вважалися придатними для поховання основної маси киян. Палеоантропологічні аналізи матеріалів із зазначених могильників, здійснені О. Козак, надали важливу інформацію щодо соціального положення груп населення, яке їх залишило. На вказаних могильниках були поховані люди з нижніх соціальних верств давньоруського населення Києва, можливо, портові робітники, особисто залежні та раби.

На початок – першу половину XII ст. ситуація на Подолі змінюється – настає загальна стабілізація тектонічної ситуації в регіоні. У поєднанні з швидким економічним розвитком Києва це призводить до зростання території Нижнього міста, зведення нових церков, у тому числі й кам'яних – Успіння Пирогощі (1131–36), храмів на вул. Юрківській (початок XII ст.), Борисоглібській (XII ст.) тощо², біля яких виникають кладовища. Дванадцятим століттям датується дерев'яна церква з цвинтарем (№ 25) на вул. Межигірській, 3/7; могильник (№ 26) на вул. Хорива, 21 / Верхній Вал. 34/13. Ранні могильники Подолу або частково зникають під містом, яке розростається, або частково продовжують своє існування. Ці процеси добре фіксуються в стратиграфії культурних горизонтів давньоруського Подолу. У шарах XII ст., які перекривають могильники № 20 (Щекавицька, 25-27), № 29 (Набережно-Хрещатицька, 9), № 27 (Набережно-Хрещатицька, 1), № 23 (Межигірська, 43) зафіксовані елементи загальноміської плануваної структури: паркани, споруди, що можна віднести до садиб подолян.

У той самий час могильники № 22 (Хорива, 40), № 21 (Спаська) продовжують функціонувати. Для них характерна рядна структура і поховання у два яруси, що свідчить про впорядковану планувану структуру (наявність суворих вимог компактності та економії вільного міського простору).

Таким чином, можна припустити, що наприкінці X–XI ст. могильники ще не підпали під територію масової забудови Києва. У Верхньому місті вони лише межують з князівськими палацами і садибами великих бояр, на Подолі розташовані на кордонах міського розселення. Розташування могильників поза житловою забудовою поселення, є відгомонам язичницької традиції, згідно з якою поховання повинні виноситися за межі житлової території. Заборона ховати небіжчиків у житлових спорудах обумовлювалася традиційним страхом перед мерцями, який зберігся і в християнський період, неможливістю їхнього співіснування з живими. Схожі розміщення міських могильників біля міських валів або на міській околиці, зафіксовані і в інших давньоруських містах XI–XIII ст. (Чернігів, Переяслав, Суздаль, Псков, Полоцьк та ін.). У Візантійській імперії античну заборону на поховання померлих у межах міської території скасували лише в часи правління імператора Льва VI в кінці IX ст. Все це свідчить про дуже повільні зміни в поховальних традиціях, які є найбільш стійкими і консервативними.

¹ Івакін В.Г., Тараненко С.П. Давньоруські могильники Подолу в планувальній структурі // Болховітіновський щорічник 2009. – К., 2010. – С. 251-259.

² Толочко П.П. Історична топографія стародавнього Києва. – К., 1970. – С. 135.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Грунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Ригі	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011